

ВЗГЛЯДЫ АНТИЧНЫХ УЧЁНЫХ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ТЕЛЕСНОСТЬ

M.Batirkhanova

DSc докторант, доктор философии по филологическим наукам(Ph.D),
Ферганский Государственный Университет,

Email: mbatirxanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373590>

Аннотация

В статье уделяется внимание вопросам исследования фразеологизмов в языкознании, включающих в свой состав соматизмы. Среди задач исследования следует выделить: выявление, систематизация и сопоставление группы фразеологических единиц, имеющих в своём составе именную компонент - соматизм. В ходе исследования установлено, что соматизмы являются одними из наиболее продуктивных смыслообразующих компонентов единиц современного языка, понимания языковой картины мира. Этот факт делает возможным размещать в толковых словарях фразеологизмы по их компонентному составу при исходных словах. При этом в случаях многозначности исходных слов, соматическую фразеологическую единицу можно рассматривать как с современными направлениями лингвистических исследований, таких, как лингвокультурология, идиостилистика.

Ключевые слова и выражения: взаимоотношение, телесное и духовное, представление о телесности, философия Платона, признание ценности человеческого тела, идея, гармонизация, античность, античный соматизм.

ВВЕДЕНИЕ

Принцип единения, целостности телесного и духовного начал в человеке, столь ярко воплощенный в культуре античности, основывался на мировоззренческой идее «нерасчленимости» человека, которая, как мы увидим далее, отнюдь не была доминирующей в развитии европейского менталитета. Идея гармонии (греч. «скрепление», «связь», «соразмерность») как идея изначальной целостности нигде не была столь ярко выражена, как в сознании античности. И в этом смысле такая трактовка телесности, ее связи с духовным началом отличается не только от тех концепций, где тело и дух противопоставлены друг другу, отвержены одно от другого, но и от концепций, где тело и дух мирно «уживаются» друг с другом, но не образуют изначального единства.

Именно в лоне данной культуры складывается тот принцип связи, взаимоотношения телесного и духовного в человеке, который в наибольшей степени, по нашему убеждению, адекватен и определяет собою сущность телесной **культуры** - принцип «заряженности» телесного духовным, натуры культурой - в отличие от физического развития, физического совершенствования, которые могут происходить и на прямо противоположной, антикультурной по сути основе. Восхищаясь античной идеей единства тела и духа ее прекрасно сформулировал много веков спустя Ф. Шиллер: «Как высоко ни поднимался разум, он любовно возвышал до себя материю, и, как тонко и остро, он ни разделял, он никогда не калечил. Разум не разрывал человеческой природы на части, а лишь только различным образом перемешивал их...» [41, с. 263]. Эта идея возвышения телесности (значительно более характерная в целом для восточной, чем для европейской традиции) — одна из тех позиций, которые требуют реабилитации как основания телесной культуры человека.

Хотя принцип единения телесного и духовного превалировал в культуре классической античности, однако, как уже отмечалось, он был далеко не единственным, характеризующим соматическое сознание этой эпохи. Другая линия развития представлений о телесности коренится в парадигме разделения телесного и духовного, их несводимости друг к другу. Этот исходный принцип модифицировался в воззрениях античности, в зависимости от мировоззренческого контекста, и в сторону «смягчения» и в сторону его ужесточения: от варианта согласия и взаимоподдержки между телесным и духовным началами до утверждения их непримиримости и неизбежной вражды. И хотя, например, последний постулат не типичен для античности, однако, все эти принципы, в той или иной степени, могут быть выявлены уже здесь, а история «соматического сознания» актуализировала весь «веер» возможностей соотношения тела и духа — и не только в виде теоретических разработок, но и в практике социальной жизни.

Именно принцип разделения тела и духа с соответствующей этому подходу аксиологической интерпретацией телесности стал впоследствии доминирующим, приобретая различные исторические, культурно-этнические, сословные, конфессиональные и пр. оттенки.

Одним из важнейших источников «разделительной» концепции является философия Платона, в основе которой — идея несводимости друг

к другу мира идей и мира вещей, т. е. в том числе, духовного и телесного начал. Принцип единства тела и духа, внутреннего и внешнего, идеи и материи уступает здесь место принципу их разделения — хотя еще и не противопоставления. Тело и дух, по Платону, хотя и несопоставимы между собой по значимости, ценности и т.п., однако, оба эти начала обладают аксиологически-позитивной «окраской». Анализируя платонов «Пир», обращаешь внимание на то, что телесность здесь предстает как высшее выражение идеи становления.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ/АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Разделяя свойственное античному взгляду благоговение перед красотой, Платон рассматривает восхищение красотой — и прежде всего, красотой человеческого тела — как начало роста души. «При виде божественного лица... или совершенного тела [человек] сперва трепещет, охваченный страхом... затем он смотрит на него с благоговением как на бога» [35, с.251]. Однако любовь к прекрасному — это процесс, путь, восхождение, где единичное — даже самое совершенное тело, должно быть осознанно как нечто низшее по отношению к духу, как то, что остается у подножия той вершины, на которую восходит человек в своем движении к прекрасному. На первой ступени восхождения является какое-либо единичное прекрасное на вид тело - одно из многочисленных тел чувственного мира. На следующей ступени — предпочтение должно быть отдано духовной красоте. Из этого созерцания «человек будет считать красоту тела чем-то ничтожным» [там же, с. 210].

Телесность, таким образом, не противостоит душе, не противоположна ей, но и далеко не равнозначна, не равноценна, не едина с ней в полном смысле слова, как это представлено в рассмотренном выше подходе. Духовное начало в этой трактовке значимо возвышается над телесно-вещественным бытием, имеет существенное превосходство над ним. Однако, они тесно связаны друг с другом. Имея это в виду, никак нельзя согласиться с распространенной трактовкой платоновского понимания тела как «могилы души» (см., например, [35, с. 19]). С такой интерпретацией не согласуется и то, что под «идеями» Платон нередко понимал не нечто запредельное, потустороннее и т.п., а и фигуру человеческого тела, и внутреннее состояние человеческой психики.

Таким образом, идея разделения души и тела у Платона — это идея их взаимодействия, союза; телесность интерпретируется как «партнер» духа, необходимый и значимый. Несколько более функциональную окраску,

прагматическую направленность имеет трактовка телесного бытия человека у Аристотеля. Тело рассматривается им как своеобразный орган или орудие души; оно необходимо душе как источник эмпирического опыта, как материальный субстрат ее деятельности. Подобно господину и рабу, объединившись душа и тело могут достигнуть определенной цели, не достижимой поодиночке.

Не обращаясь более к иным аналогичным трактовкам человеческой телесности, еще раз отметим, что позитивно-ценностное отношение к этой ипостаси человеческого существа было типичным для соматических ориентации античности, хотя и варьировалось в достаточно широких пределах — от восторженного восхищения человеческим телом, отождествления его с ценностями духовного ранга до более «скромной» позиции признания его функциональной необходимости и неизбежности телесно-духовного взаимодействия.

Признание ценности человеческого тела в гармоническом единстве с духом определяло не только гуманистическую направленность античного стиля мышления, но и предписывало определенного рода деятельность по отношению к телесному началу - его культивирование, т. е. возвышающее развитие на основе начала духовного. Ведь одной из особенностей античного мышления была его значительная практическая ориентированность. И хотя принято подчеркивать, что вся досократовская философия в Греции (подобно древнекитайским учениям до Конфуция и древнеиндийским — до буддизма) имела преимущественно космологический характер и что проблемы смысложизненные, связанные с поведением человека, не выделялись тогда в особую область, в то же время «практическое» знание (Аристотель) непосредственно было вплетено в эту мировоззренческую систему, предписывая определенный образ жизни, идеалы, нормы, отношение к духу и телу. В конечном итоге в центре внимания оказывались жизненная мудрость и практический навык в поведении, в том числе поведении соматическом.

Особое место в структуре античного знания занимала этика, которая была, прежде всего, учением о гигиене телесной и душевной жизни, наставлением, ориентирующим на правильное, здоровое отношение человека к окружающим вещам, к судьбе, к самому себе. Добродетель в древнегреческом мирозерцании трактуется весьма широко — как организация и внутренней, и внешней жизни человека; как достижение

соответствующего состояния и социально-духовных функций человека, и его телесно-биологических характеристик.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Идея гармонического развития человека - достояние классической поры античности - нашла отражение в практике образования и воспитания, где интеллектуальное, нравственное, эстетическое, физическое развитие были объединены, сопряжены между собой в едином процессе. Так, например, гимнасионы в Афинах возглавляли люди, которых именовали «софронисты», т.е. «заботящиеся о добродетели», что свидетельствовало о том, что направленность воспитания здесь - возвышение духа в сочетании с совершенствованием тела, умение владеть собой, соблюдение правил чести и т.д. - и рассматривалась как движение человека к добродетели, неразделимой на физическую и духовную.

Небезынтересным штрихом к античному соматизму является и практическая нераспространенность телесных наказаний у греков, их чуждость жестокости и садизма. «Варварский обычай увечить рабов и пленных, отрезая им носы и уши, как это было распространено в Персии, в Греции полностью отсутствовало. Не было у греков также и жестоких форм казни вроде распятия, сажания на кол, сдирания кожи и т. д. В этих вопросах греки, а в особенности афиняне, предвосхитили гуманистические традиции нового времени» [24, с. 116].

Особое место в ценностных ориентациях античности, связанных с проблемой телесности, занимает такой феномен, как эпикурейство и традиционно соотносимый с ним принцип гедонизма. Учение Эпикура о счастье, радости как высшей цели жизни нередко (в соответствии со сложившимся стереотипом) связывается прежде всего с телесным, физическим наслаждением человека. При такой трактовке идеи Эпикура, будучи в целом вполне адекватными рассмотренным выше ориентациям античного соматизма (с его позитивно-ценностным отношением к телу), все же несколько «выпадают» из этого контекста:

Заметим, что роль этой идеи в эллинистическую эпоху и в позднюю античность уменьшилась, и, например, физическое воспитание по существу, перестало входить в общую подготовку — это вполне коррелирует, как будет показано ниже, с изменением принципов осмысления человеческой телесности и, соответственно, отношения к ней.

Телесность здесь вроде бы отрывается от духовного, возделывается, ради нее самой, ради «телесных радостей» как таковых.

Однако при более глубоком рассмотрении, эпикурейство предстает как одна из модификаций рассмотренного выше принципа единения телесного и духовного, акцентирующая значимость ориентации на полноту, полноценность бытия человека, его торжества и проявления в самых разных формах и ипостасях — и телесных, и духовных.

Сущность счастья, по Эпикуру, — это отсутствие страданий («атараксия»), воспринимаемое как удовольствие. А отсутствие страданий — это, в том числе, и отсутствие страданий физических, производное от уровня внимания к телу, заботы о его благополучном состоянии и т.д. Стало быть, это не есть проблема физического состояния человека; это проблема достижения того состояния духа, которое является некоторым нравственным ориентиром, одной из высших ценностей бытия.

Наслаждения, удовольствия, на которые ориентирует эпикурейская мораль, — это отнюдь не то изобилие чувственных радостей, «возлияний» и т. п., которое нередко ассоциируется в массовом сознании с понятием эпикурейства. Напротив, согласно этому учению, более всего необходимо заботиться об ограничении своих потребностей, так как «у кого меньше потребностей, у того и больше наслаждения». Удовольствие, стремление к которому — главное в жизни, коренится во владении инстинктами, а не в их удовлетворении.

Этот последний тезис эпикурейства послужит для нас отправной точкой для обращения еще к одному направлению в античном соматизме (в данном случае, для обращения «от противного») — направлению, также получившему значительное развитие в дальнейшей истории «соматического сознания» — кинизму. Киники, в отличие от эпикурейцев, напротив, призывали окунуться в стихию жизненных инстинктов, естественных порывов и т. п. Кинизм представляет собой крайнюю форму соматизма, абсолютизацию ценности природного начала в человеке, рассматривая естественные жизненные импульсы как некое основание и ориентир человеческого бытия.

ОБСУЖДЕНИЕ

В основе учения киников лежал один из основных принципов, декларированных в нравственности античности — жизнь «в согласии. Близость позиции Эпикура к рассмотренным выше особенностям «гармонизирующего» подхода к соотношению тела и духа, ухвачена в анализе его философии, где подчеркивается, что эпикурейские боги — это самые настоящие «пластические боги греческого искусства».

Левек П., исследователь греческой культуры, подчеркивает, что восстановление истинного смысла эпикурейской морали — весьма трудная задача, так как «хулители Эпикура после его смерти придали слову "эпикурейство" такой смысл, который мог бы вогнать в краску самого автора учения» [29, с. 112].

В то же время, весьма сомнительным является довольно распространенное суждение о том, что кинизм — это антирациональное по своей сути направление (мы имеем в виду именно античную форму кинизма). Парадоксально, но факт: кинизм как философия и образ жизни вошел в историю как направление, утверждавшее максимальную ориентированность на естественно-природное начало в человеке, как основание той традиции, которая в современном мире рассматривается как феномен антикультуры, антимеритократии. И в то же время сами киники полагали, что единственный предмет, достойный их внимания — это нравственность, этика; что предельная цель есть жизнь, согласная с добродетелью. Один из представителей этой школы, Диоген Синопский, утверждал: «Для того, чтобы жить, как следует, надо иметь или разум...» [там же, с. 222].

Весьма разумными и ограничивающими деятельность по отношению к физическому совершенствованию человека были и практические рекомендации того же Диогена, рекомендовавшего не абсолютизировать значимость телесности, ее проявлений, «работу» над ней. Так, говоря о занятиях юношей в палестре, он советовал укреплять себя «не так, как борцы, а лишь настолько, чтобы отличаться здоровьем и румянцем» [там же, с. 223].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, обращение к эпикурейству и кинизму — направлениям, существенно между собой различающимся, но стереотипно связываемым с особым «пристрастием» к вопросам телесного в человеке — позволяет утверждать, что даже те формы античного соматизма, которые, на первый взгляд, «выпадают» из общего контекста гуманистических (гармонизирующих) ориентации этой эпохи, по сути своей оставались в пределах того ценностного пространства, где утверждались высшие человеческие идеалы нравственности и добродетели, соединялись телесное и духовное, «естественно-природное» и возвышенно-разумное. Однако некоторые принципы, потенциально содержащиеся в этих учениях и «смягченные» общегуманистическими

ориентациями античного менталитета, в дальнейшем получили развитие и были использованы сторонниками значительно более «жестких», антирационалистических по сути форм, «соматического мышления».

Таким образом, нами кратко рассмотрен тот фрагмент античного соматического мышления и соотнесенной с ним практики, который характеризуется идеей ценностно-значимого осознания телесности, ее возвышения либо, по крайней мере, придания ей смысла позитивного взаимодействия с духом, их гармонизации.

Использованная литература:

1. Американские лингвисты XX века// Сб. обзоров Рос. акад. наук. Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - М., 2002. - 159 с.
2. Амосова, Н.И. Основы английской фразеологии. –Л., 1963. - 109 с.
3. Анисимова Н.П. Современные французские семантические теории: (Ист.-эпистемол.анализ). - Тверь: Твер. ун-т, 2002. - 195 с.
4. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. - М.: Наука, 1974. - 367 с.
5. Горд М. Соматическая фразеология современных русского и польского языков. - Щецин: Волумина.пл, 2010.
6. Городецкая И.В. Соматический компонент фразеологизмов русского и французского языков // Вестник Ставропольского государственного университета.- 2007. - Вып. 5. - С. 38-45.

